

MADANIYAT VA TIL O‘RTASIDAGI O‘ZARO MUNOSABAT NAZARIYALARI

Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi
O‘zbek tili ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktranti,
Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248189>

Annotatsiya. Mazkur maqolada madaniyat va til o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda o‘zaro ta‘sirini izohlovchi asosiy nazariyalar tahlil qilinadi. Tilga millatning ma‘naviy boyligi, madaniyatga esa xalqning tarixiy tajribasi va qadriyatlarini o‘zida mujassam etuvchi hodisa sifatida qaraladi. Shuningdek, tilshunoslik va madaniyatshunoslik fanlaridagi ushbu masalaga oid turli nazariy yondashuvlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: til, madaniyat, lingvokulturologiya, E. Sepir nazariyasi, kommunikatsiya, milliy qadriyat.

Аннотация. В данной статье анализируются основные теории, объясняющие тесную взаимосвязь между культурой и языком, их роль в развитии общества, а также взаимное влияние друг на друга. Язык рассматривается как духовное богатство нации, а культура — как явление, воплощающее в себе исторический опыт и ценности народа. Также освещаются различные теоретические подходы к данной проблеме в области языкознания и культурологии.

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, коммуникация, национальные ценности.

Annotation. This article analyzes the main theories that explain the close relationship between culture and language, their role in the development of society, and their mutual influence on each other. Language is considered the spiritual wealth of a nation, while culture is regarded as a phenomenon that embodies the historical experience and values of a people. In addition, various theoretical approaches to this issue in the fields of linguistics and cultural studies are discussed.

Keywords: language, culture, linguoculturology, communication, national values.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar rivoji har bir sohaga o‘zining ma‘lum ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Jumladan, tilshunoslik sohasida ham zamonaviy yo‘nalishlar (kompyuter lingvistikasi, pragmalingvistika, psixolingvistika va boshq.) paydo bo‘ldi. Shu o‘rinda lingvokulturologiya sohasi ham tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, til va madaniyat tushunchalarining tutashgan nuqtasida vujudga kelgan.

Ma‘lumki, til kumulyativ, ekspressiv, kommunikativ va shu kabi bir nechta vazifalarni bajarib, jamiyat a‘zolari uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga, tilning madaniyat bilan bevosita aloqada ekanini inkor etib bo‘lmaydi. Ushbu ikki tushuncha o‘rtasidagi munosabat haqida tilshunos olimlar tomonidan turli nazariyalar mavjud.

Tilning idrokimizni qay darajada shakllantirishiga oid relativistik qarashlarga ko‘ra, til muhim madaniy komponentlarni belgilab beradi. E. Sepir tilni malakalar va g‘oyalar majmuyi sifatida ko‘rib, madaniyatdan tashqarida bo‘lolmasligini ta‘kidlaydi: “Til madaniyatning milliy komponentlari orasida birinchi o‘rinda turadi. Til birinchi navbatda, madaniyatga kishilik jamiyatining ham muloqot vositasi, ham ushbu muloqotni uzib qo‘yuvchi vosita bo‘lishga yordam beradi”.

R. Robins esa tilni madaniyatning ko‘zgusi sifatida baholab, E. Sepir qarashlarini to‘ldirgan. “Til – madaniyatning ko‘zgusi bo‘lib, unda nafaqat insonni o‘rab turgan real borliq, uning real yashash sharoitlari, balki xalqning ijtimoiy o‘zini o‘zi anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, an‘analari, urf-odatlar, axloq, qadriyatlar yig‘indisi va dunyoqarashi ham aks etadi”.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

N. B. Mechkovskayaning fikricha, til va madaniyat qiyosi doirasida ular o'rtasidagi o'zaro bog'liq determinizm to'g'risida gapirish lozim. Ya'ni til va madaniyat kommunikativ va ontogenez (inson nutqiy qobiliyatining shakllanishi), filogenez (ijtimoiy odamning shakllanishi) kabi jarayonlarga bog'liqdir. A. Nurmonov til va madaniyat haqidagi qarashlarni bir necha turga ajratadi. Uning fikricha, til va madaniyat o'zaro bog'liqlik va ayni paytda farqli hodisalardir. Til va madaniyat munosabatida tilning roli katta. Har bir xalqning o'ziga xos etnomadaniyati mavjudligi uchun u tilda o'z ifodasini topadi.³

Sh. Usmanovning "Lingvokulturologiya" darsligida til va madaniyat tushunchalari tahlil ostiga olinib, tilga uning strukturasi, vazifalari va uni o'zlashtirish jihatidan qaraladigan bo'lsa, u holda ijtimoiy qatlam yoki madaniyatning komponenti tilning tarkibiy qismi bo'lishi haqidagi qarashlar ilgari suriladi. Ayni paytda madaniyatning komponenti til orqali xabar qilinadigan qandaydir madaniy informatsiya emas, balki u tilning barcha sathlariga tegishli bo'lgan tilga xos ajralmas xususiyatdir.⁴

Til va madaniyat insoniyat taraqqiyotining eng muhim unsurlaridan biri hisoblanadi. Har bir xalqning tili uning tarixiy rivojlanishi, dunyoqarashi, urf-odatlar va qadriyatlarini aks ettiradi. Shu sababli tilni madaniy muhitdan ajratib o'rganish mumkin emas. Madaniyat til orqali avloddan avlodga o'tadi, til esa madaniyat ta'sirida boyib, rivojlanib boradi. Til jamiyatdagi ijtimoiy tajriba, ma'naviy meros va madaniy qadriyatlarni ifodalovchi asosiy vositadir. Madaniyat esa tilning mazmuniy qatlamini boyitadi. Xalqning yashash tarzi, diniy qarashlari, urf-odatlar tilda aks etib, leksik birliklar va iboralar shaklida namoyon bo'ladi.

Lingvokulturologiya til va madaniyatning o'zaro aloqasini o'rganuvchi fan sifatida shakllangan. Bu nazariya til birliklarida xalqning milliy madaniyati qanday aks etishini tadqiq etadi. Masalan, o'zbek tilidagi "mehmondo'stlik", "or-nomus", "kattaga hurmat" kabi tushunchalar xalq madaniyatining muhim belgilarini ifodalaydi. Ushbu birliklar orqali milliy qadriyatlar va ma'naviy tamoyillar namoyon bo'ladi. Insonlar o'zaro muloqot orqali nafaqat axborot almashadi, balki madaniy me'yorlar, an'analar va qadriyatlarni ham yetkazadi.

Masalan, salomlashish usullari, murojaat shakllari, hurmat ifodalovchi birliklar turli madaniyatlarda turlicha bo'ladi. Bu holat tilning madaniy xususiyatlar bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Tilshunoslik fanidagi "til" va "madaniyat" haqidagi yuqoridagi nazariy qarashlar bilan bir qatorda, madaniyatshunoslik sohasidagi tadqiqotlarga ham nazar tashlash mumkin. Madaniyatshunoslik umumnazariy fan hisoblanib, unga xos bo'lgan xususiyat insonning madaniy hayoti hodisasini tartibli tizimga solib yondashish hisoblanadi. Shuningdek, madaniyat gumanitar bilimlarni o'zida mujassam qilgan holda namoyon bo'lishi bilan birga bilishning o'ta murakkab obyektidir.⁵

Xulosa qilib aytganda, til va madaniyat bir-birini to'ldiruvchi, ajralmas tushunchalardir. Til madaniyatning ifoda vositasi bo'lsa, madaniyat tilning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omildir. Tilni chuqur o'rganish orqali xalqning madaniyati, mentaliteti va tarixiy taraqqiyotini anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxmarayimova Sh. T. Lingvokulturologiya. T.: – "Cho'lpon" nashriyoti, 2017.
2. Saidova M, Qo'ziyev U. Lingvokulturologiya. Uslubiy qo'llanma. Namangan, 2017.
3. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. Toshkent, 2019.
4. Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug'ati. T.: – "Turon zamin ziyoti", 2015.

³ Maxmarayimova Sh. T. Lingvokulturologiya. T.: – "Cho'lpon" nashriyoti, 2017.

⁴ Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. Toshkent, 2019.

⁵ Saidova M, Qo'ziyev U. Lingvokulturologiya. Uslubiy qo'llanma. Namangan, 2017.